

उराँव जनजाति के प्रमुख नृत्य धार्मिक अनुष्ठानों में जतरा टाना भगत पूनम टोप्पो

इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
Corresponding Author- पूनम टोप्पो
Email: poonamtoppo12@gmail.com

सारांश:

जतरा भगत उर्फ जतरा उराँव का जन्म सितम्बर 1888 ईपू में झारखण्ड के गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगनी नवाटोली गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम कोदल उराँव और माँ का नाम लिबरी था। 1912-1914 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। यह 1900 ईपू में बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में हुए उलगुलान से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गाँधी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ। आज भी टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या राष्ट्रीय ध्वज के नमन से होती है।¹

उराँव आदिवासी द्रविड़ियन प्रजाति के हैं। इनके भाषा कुडुख द्रविड़ियन भाषा परिवार से आती है।² राँची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, और पलामू के सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ भागों में कोयला, दामोदर तथा सुवर्णरेखा से सिंचित क्षेत्रों में ऊँचे, चट्टानी और कठोर मिट्टी वाले भागों में उराँव बस्तियाँ बसीं।³ उराँव प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने वाली जनजाति है। इसका दर्शन हमें उनकी नृत्य-संगीत, पर्व-त्योहार एवं जीवन प्रणाली में देखने को मिलती है। कि एक उराँव जिस दिन से चलने लगता है, उसी दिन से नृत्य करने लगता है। पर्व-त्योहार के अवसर पर होने वाले नृत्य-संगीत उराँव जीवन शैली के आधार है। उराँव किसी न किसी रूप में वर्ष भर त्योहार मनाते हैं। नृत्य उराँव जनजातियों की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। त्योहारों के अवसर पर भी नृत्य एवं गीत होता है। मांदर, नगाड़ा, ढेकचा, घंटी, तिरियो इनके लोकप्रिय वाद्य यंत्र हैं। सरहुल के अवसर पर उराँव खददी नृत्य करते हैं, जबकि करम पर्व के अवसर पर करम नृत्य करते हैं। त्योहारों के अवसर पर मांदर की थाप पर स्त्री-पुरुष साथ में नृत्य करते हैं।⁴

धुमकुड़िया उराँव जाति का प्राथमिक शिक्षा केन्द्र है, जिसमें युवक-युवतियों को सामाजिक आर्थिक और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। पड़हा पंच समाज का सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें छोटे-मोटे झगड़ों से लेकर बड़े मामलों को भी निपटाया जाता है।⁵ गीत एक जाति की भावनाओं का स्वतः स्फूर्त उदाहरण है, जिससे उनकी अभिरूचियों, ख्यालों, भावनाओं, अभिलाषाओं का ज्ञान होता है उनके गीत उनके संगीत और उनके वादक यंत्र अपने आप में एक श्रेणी बनाते हैं।⁶ यहाँ के आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों ही नृत्य-गीत तथा संगीत के अत्यन्त शौकीन होते हैं। जहाँ काफी रात तक मांदर नगाड़े तथा गीतों की मधुर समवेक-ध्वनि गूँजती रहती है।⁷

उराँव जनजाति के प्रमुख नृत्य :-

धुड़िया नृत्य - इस नृत्य का मौसम सरहुल का ही है। परन्तु गाँव का सरहुल जब तक समाप्त नहीं हो जाता, इस गाँव में यह नृत्य नगाड़े, घंट, झांझर आदि होते हैं। युवक हाथ से चादर, मयूर पंख या पल्लव युक्त टहनियों को लेते हैं। युवतियाँ बालों पर सरईफूल तथा तिलई फूल खोंसती हैं।

ढढ़िया नृत्य - यह नृत्य संगीत जेठ माह में होता है। धरती माता सूर्य के प्रचण्ड ताप से झुलस जाती, हरियाली बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सभी प्राणियों के चेहरे में गमगिनी तथा मासूमी छा जाती है। इस नृत्य में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र के ताल नहीं रहते हैं।

पनाड़ी नृत्य - यह नृत्य संगीत जेठ माह के बाद मानसून शुरू होने के पूर्व चलता है। इस ऋतु में झिंगुर अपने दीर्घ स्वरों में वर्षा का आवाहन करते हैं। यह देख उराँव जनजाति का मन हर्षित हो उठता है और वह अखड़ों में उतर पड़ते हैं। इस नृत्य में चंचलता बरती जाती है।⁸

जदुर नृत्य - जनजाति नृत्यों का वर्गीकरण विभिन्न नृत्यों में शरीर की भंगिमाओं के आधार पर भी किया गया। जदुर नृत्यों को नीर सुसंको कहा जाता था क्योंकि इसमें नाचनेवाले तनकर सीधा रहते हुए दायें से बायें वृत्ताकार नृत्य करते थे।

जपी नृत्य - जपी नृत्य में नर्तकों की गति जदुर की तुलना में कम होती थी। वृत्ताकार के साथ-साथ सीधी पंक्ति में अग्रसर होने के कारण इसे खड़ा नृत्य की संज्ञा भी दी गई थी।⁹

धुड़िया सुरगुजिया नृत्य - इसमें भी कंधे वाली शैली और हाथ झुलाने की प्रक्रिया होती है। पद संचालित होती ही गीत आरम्भ हो जाता है। गीत की समाप्ति पर 'हो हाइल रे' कहते लंगड़ी चाल चलनी पड़ती है। गीत की कड़ी की समाप्ति पर हाथ आगे वाले की कमर में चली जाती है और तब कदमों पर नृत्य का रूप तीव्र हो जाता है। महिलाएँ अंतिम कड़ी में पंजों के बल बैठ जाती हैं। और झटके से उठकर हो हाइल रे कहती हुई नृत्य में बालाएँ मग्न हो जाती है।

छेछाड़ी नृत्य - इसमें भी फग्गू खदी की तरह ही ज उड़कर कतार में नृत्य होता है। इसमें भी 'हो हाइल रे' कहते हुए दाएँ पैर को उठाते हैं। इसके बाद तोतकाना की क्रिया होती है। उसके बाद कलात्मक पद संचालन से नृत्य में गति आ जाती है।

देशवाड़ी नृत्य - इसमें महिलाएँ अंगुलियाँ फंसा कर जुड़ती हैं। कुछ पुरुष भी सम्मिलित हो जाते हैं। इसके पद संचालन की कला अपनी है। इसके दो भेद हैं। हाथों से जुड़ने और पैरों के स्टेप पर नृत्य में किंचित भिन्न हो जाते हैं।

खदी लुझकी नृत्य - यह धुड़िया की ही तरह का नृत्य है, इसी तरह जुड़ते भी है। इसमें झुककर नाचते हैं। गीत प्रमुख कड़ी पर आगे बढ़ते हैं तो दूसरी कड़ी पर पीछे

लौटते हैं। बीच की अवस्था में उछल कर परिवर्तन करते हैं। मांदर की अनिवार्यता तो बनी ही रहती है।

जेठवारी ढढ़िया नृत्य – सरहुल के मौसम में जेठवारी नृत्य भी चलता है। इसमें देशवाड़ी की तरह जुड़ते हैं इस नृत्य में मटकते हैं। गीत की समाप्ति पर उछलते हैं। हर कड़ी की समाप्ति पर हुस्स कह कर पुनः पद संचालन आरम्भ हो जाता है।

जेठवारी लहसुआ नृत्य – इसमें भी देशवाड़ी की तरह जुड़ते तथा नृत्य करते हैं। गीत की कड़ियों के अंत में नाचने वाली (वाले भी) झुकती है। कभी वे घुटने टेक लेती हैं और जुड़े हाथ को छोड़कर तालियों से मांदर की ताल में ताल मिला देती है। इस क्रिया में वे झूमते भी हैं। फिर नृत्य संगीत चलता रहता है।

धड़धड़िया नृत्य – इसमें भी देशवाड़ी नृत्य की ही कला है। इसमें दूसरी मात्रा में तोतकाना होता है। कदम कभी आगे-पीछे करते और कभी झूमते हुए नृत्य करते हैं।

असारी नृत्य – आषाढ़ मास का यह नृत्य है। इसके पद संचालन व मांदर की ताल की अपनी विशिष्टताएँ हैं।¹⁰

चाली नृत्य – इसे झुमरी नृत्य भी कहते हैं। इसमें कंधा पकड़ने और हाथ झुलाने वाली शैली का नृत्य होता है। गीतों की कड़ियों के साथ आगे-पीछे होना पड़ता है। और कंधों से बदल कर कमर पकड़ कर नृत्य की मुद्रा में आना पड़ता है।

चाली रियो रे नृत्य – इसमें भी झुमरी की ही तरह नृत्य के लिए सजाते हैं। इसमें किर्तना गाते समय पीछे के बदले आगे बढ़ते हैं। पैरों को फेंकते हुए इसमें नृत्य होता है।

चाली बारियो नृत्य – इसमें भी आगे वाले के कंधे पर अपना एक हाथ रख कर दूसरा झुलाते हुए नृत्य आरम्भ होता है। गीत चलता रहता है। पाँवों को भी बीच-बीच में डुलाते हुए नृत्य करते हैं।

करम पड़री नृत्य – इसमें भी धुड़िया की तरह नृत्य आरम्भ करते हैं। पैरों को डुलाना और उछालना इस नृत्य की विशेषता है। हाथों का स्थान बदल लेना, पीछे घूमना तथा तोतकाना करते हुए नृत्य में आगे बढ़ते हैं।

बिरिझिया ढढ़िया नृत्य – इस नृत्य में देशवाड़ी नृत्य की आरंभिक छाप है। इसमें हो हो हारे कहते हुए दोनों पैरों से उछला जाता है। पद संचालन क्रम में कमर ऐंठते हुए आगे बढ़ते हैं।¹¹

टुंटा नृत्य – यह नृत्य सिर्फ पुरुषों के लिए है। अखरा में एकत्रित होने के बाद पुरुष एक लाइन में खड़े होकर एक-दूसरे के बाये हाथ को पकड़े हुए रहते हैं। इसके बाद जेठवारी गीत गाना शुरू करते हैं और गाते-गाते अखरा के चारों ओर घूमने लगते हैं तथा ऊपर नीचे उछलने का कार्यक्रम जारी रहता है।

युद्ध नृत्य – यह नृत्य युवकों द्वारा अपने ऐतिहासिक युद्धों के यादगारों को दर्शाने के लिए आयोजित करते हैं। युवक अपने हाथों में झण्डे को लेकर अधिक ऊँचाई पर फहराते हुए नृत्य करते हैं तथा लाठी भँजते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे वे वास्तविक रूप से युद्ध के लिए जा रहे हों।¹²

घोड़ा नाच – घोड़ा नाच भी पुरुष प्रधान नृत्य है। परन्तु कलियाँ इसमें सम्मिलित हो सकती है। यह लोक उत्सव के अवसर पर या बारातियों के स्वागत पर या किसी सम्मानीय व्यक्ति की आगवानी के समय भी घोड़ा नाच किया जाता है। यह भी वीर रस का नृत्य है। इसमें गीत नहीं गाए जाते पर शहनाई में किसी राग के उत्तेजक गीत अवश्य बजाए जाते हैं। इसी राग के लय-ताल पर घोड़े पर सवार नर्तक

आकर्षक लोचदार नृत्य करता है। यह घोड़ा वास्तविक नहीं होता। बांस की पट्टियों को घोड़े का स्वरूप दे दिया जाता है। और उसे रंगीन कपड़ों से घेर दिया जाता है। सामने घोड़े का मुखौटा बांस पट्टियों पर लगा होता है। पीछे झालरदार घोड़े की पूँछ बनी होती है। नर्तक इस घोड़े के फ्रेम में प्रवेश कर अपने कंधे से लटकाए रहता है। घोड़े के पैर के स्थान पर नर्तक का वास्तविक दो पैर होते हैं। सवार के नकली पैर घोड़े के दोनों ओर जीन से लगे होते हैं। लगान पकड़े हुए घोड़े को ऊपर नीचे, दाहिने बांये या चक्कर लगाते हुए उछलते, टुमकते, दौड़ते हुए आकर्षक नृत्य करता है।

पड़का लोक नृत्य – पड़का नृत्य न केवल सदानी में अपितु मुण्डा उराँव नृत्यों में भी उतना ही लोकप्रिय है। इसकी वेश-भूषा अन्य नृत्य से बिल्कुल भिन्न होती है। सिर पर रंगीन पगड़ी मोर पंख की कलगी लगी हुई। पगड़ी तथा टुढ़ी से लगी एक रंगीन पट्टी बंधी होती है जिससे पगड़ी जोशपूर्ण नृत्य से गिर न जाता छाती में और हाथ तथा बाजुओं में रंग-बिरंगी पट्टियाँ बुनी तथा झुलती हुई बंधी होती है। जब नर्तक बाँये हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में दोधारी तलवार लिए हुए हाथों को ऊपर नीचे लहराता है। तो पक्षी के डैना (पंख) से प्रतीत होते हैं। नर्तक कसी हुई धोती और पैरों में घुंघरू बांधे होते हैं। पड़का नृत्य समूह नृत्य है। यह शादी-विवाह में बारातियों के स्वागत में दोनों ओर से होता है। इसके अतिरिक्त विशेष व्यक्ति के आगमन पर उसके स्वागत में भी इस नृत्य को दिखाया जाता है।¹³

धार्मिक अनुष्ठान-पर्व-त्योहार :-

सरहुल या खद्दी पर्व— उराँवों का खद्दी या सरहुल पर्व अप्रैल में आता है। अच्छी फसल के लिए धन्यवाद-ज्ञापन तथा नई फसल भरपूर होने की कामना का यह पर्व, उपवास के साथ सरना में सम्पन्न होता है। सफेद-लाल मुर्गियों की बलि पाहन द्वारा चढ़ायी जाती थी। बाद में चावल के साथ इसकी मुंडी पकायी जाती है। और प्रसाद के रूप में वितरित की जाती थी। इस पूजा में पहान के अतिरिक्त महतो, सुसारी, पनभरवा और ग्रामीण पुरुष भाग लेते थे। स्त्रियों के भाग लेने की मनाही थी। पूजनोपरान्त पहान को कंधे पर बैठाकर गाते-बजाते गांव लाया जाता था। उसके घर की औरतें उसके पैर धोती थी। गांववाले पर्व के उपलक्ष्य में नाचते-गाते थे। उसके घर की सभी वस्तुओं पर सरहुल का फूल चढ़ता था। नये फलों-सब्जियों का प्रथम बार-सेवन होता था। दूसरे दिन गांववालों का आपस में मिलन होता था। पर्वों के अवसर पर नवविवाहित युवक ससुराल में निमंत्रित किये जाते थे। यहीं महिलाएँ अगल से नाचती थी।¹⁴

करमा पर्व – करमा अथवा कर्मा पर्व उराँवों में लोकप्रिय था। भाद्र मास की एकादशी के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व कर्मा तथा धर्मा भाइयों की कथा पर आधारित था। कर्मा की शाम सायंजोत कही जाती थी। सायंजोत में करम की तीन डालियाँ अखरा स्थित पूजा-स्थल में गाड़ दी जाती थी। अखरा में पहुँचने से पहले पाहन के घर इन डालियों की पहान की पत्नी द्वारा सिंदुर लगा तथा पानी छिड़क कर सबसे पहले पाहन के यहाँ ले जाया जाता था। पाहन तथा उसकी पत्नी करम डाल की विधिवत पूजन कर विदाई करते थे। शेष लोग डाल को स्पर्श कर रोगमुक्त होने की प्रार्थना करते थे। अंततः करम-डाल को नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर दिया जाता था।¹⁵

हरियाली पूजा – जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारम्भ होता है, वैसे ही धरती पर हरियाली छा जाती है। धरती पर नया रंग आ जाता है। प्रकृति की छटा सुहावनी हो जाती है। ऐसे सुहावने मौसम में उराँव समाज के लोग हरियाली पूजा करते हैं। आषाढ़ महीने की यह पूजा साधारण बोल-चाल की भाषा में हरियाली पूजा के नाम से जानी जाती है। सही माने में सर्वशक्तिमान पिता-सृष्टिकर्ता की महिमा में यह भगवान के नाम में पूजा है। गर्मी से तपती हुई धरती पर वर्षा के कारण नव-जीवन आ जाता है इसी समय ये ईश्वर की शुक्रिया अदा करने हेतु हरियाली पूजा करते हैं। पूजा के समय मंगल-कामना की याचना की जाती है।¹⁶

गाँव के पर्व-त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका – गाँव के पर्व-त्योहारों या सार्वजनिक पूजा-पाठ को महतो, पाहन और बड़े बुजुर्ग ही तय करते हैं। कुछ पर्व-त्योहारों की तो निश्चित तिथि हुआ करती है, परन्तु कुछ पूजा-पाठ गाँव के पारंपरिक नेतृत्व और बुजुर्ग लोग निश्चित करते हैं।¹⁷

गीत-संगीत – श्री रामनरेश त्रिपाठी, देवेन्द्र विद्वानों ने लोकगीतों को ग्रामीण गीत (ग्रामगीत) कहा है। वास्तविकता यह है कि आदिम युग में आदिम जातियों में इस तरह का भेद नहीं था।¹⁸

जतरा टाना भगत – जतरा टाना भगत जब किशोरावस्था में पहुँचे तो वह मति झाड़फूँक (तंत्र-मंत्र) की विद्या सीखने के लिए नजदीक के हेसराग ग्राम में तुरिया भगत के यहाँ जाने लगे। यह विद्या सीखने वह चिंगरा से हेसराग आया-जाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन वह एक वृक्ष पर चिड़िया का अण्डा उतारने के लिए चढ़े तो वह अण्डा नीचे गिरकर फूट गया। उसमें से जो तरल पदार्थ गिरा, उसको देखकर जतरा भगत को लगा कि यह तो जीवहत्या है। उसी दिन से उन्होंने जीवहत्या न करने का संकल्प किया।¹⁹ अंग्रेजी राज के अत्याचार जमींदारों द्वारा बेगारी समाज में फैले अंधविश्वास एवं नाना प्रकार की कुरीतियों से पीड़ित आदिवासी समुदाय को सन्मार्ग दिखाने का संकल्प लेकर युवा जतरा उराँव अब जतरा बन गये और इनके सद्प्रयास से टानाभगत आन्दोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 ई० में हुई। टानाभगत अपनी गिरी हुई स्थिति से खिन्न थे और उस स्थिति से अपने को खींच कर बाहर लाना चाहते थे अर्थात् स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते थे। वस्तुतः टानाभगत उराँवों की एक शाखा हैं जिसने कुडुख धर्म को अपना लिया है। उन्होंने समझा कि अपनी स्थिति सुधारने का एकमात्र तरीका ईश्वर की आज्ञा मानना और उससे तादात्म्य स्थापित करना है। ईश्वर के तादात्म्य स्थापित करना है। ईश्वर के तादात्म्य स्थापित करने का सही मार्ग था- सभी अपवित्र वस्तुओं का परित्याग और जीवन की शुद्धता। इसलिए विदेशी वस्तुओं का भी परित्याग कर दिया जिन्हें वे अशुद्ध समझते थे। और जादू टोना का निषेध किया। उनका विश्वास था कि धर्मश (ईश्वर) बराबर देखता है कि लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उन वस्तुओं का वह विनाश करता है जो लोगों को नुकसान पहुँचाती है। ईश्वर के साथ इसी तादात्म्य की स्थापित करने की अनुप्रेरणा ने उनके अनुयायियों को अनैतिक ब्रिटानी सत्ता से लड़ने का आध्यात्मिक बल प्रदान किया और वे प्रधानतः अहिंसक तरीके से अपना आन्दोलन चलाते रहे। धार्मिक जीवन का सार अहिंसा से सन्निहित माना जाता है। मांस भक्षण का परित्याग इसलिए आवश्यक है कि जीव ईश्वर की देन है। अतः पूजा और नैवेद्य अर्पण से पहले स्नान आवश्यक है। पूजन से पहले भोजन निषिद्ध है

और हड़िया का चढ़ाया जाना आवश्यक था लेकिन टाना भगतों ने यह सब बंद कर दिया। वह अपनी देवकूरी (मंदिर) में फूल, मिष्टान्न चढ़ाने लगा और अगर्बती तथा घी का दिया जलाने लगा उसके लिए धर्म केवल भय के कारण देवताओं को संतुष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह तो हृदय में धर्मश को बैठा लेने की प्रक्रिया और पुनीत प्रयास है। यह धर्म, प्रेम, पूजा और श्रद्धा पर आधारित है। टाना भगत के लिए पूर्वजों की आत्मा के अतिरिक्त सभी आत्मा दुरात्मा है और इसलिए उनका परित्याग किया जाना चाहिए। वह केवल सर्वोच्च देवता धर्मश में विश्वास करता है और उसकी अनन्त शक्ति का उपयोग स्वजनों की भलाई के लिए करता है। वह न तो स्वयं मदिरा सेवन करने वालों के साथ बैठता है। वह स्वपाटी होता है और दूसरों के द्वारा पकाये गये अन्न से परहेज करता है।²⁰

टाना भगतों ने अखरा में नृत्य, जतराओं में शिकार और धुमकुरिया का भी परित्याग कर दिया। वे न तो रंगीन वस्त्र पहनते थे और न किसी प्रकार का आभूषण धारण करते थे। उन्होंने गोदना का भी परित्याग कर दिया। डाइनकुरी और बेगाओं को बलि को भी निषिद्ध कर दिया गया, क्योंकि ईश्वर का निवास तो हृदय में है। यदि हम उनके गीतों और प्रार्थनाओं पर विचार करें तो लगता है कि सब कुछ उनके अंतःकरण से निःसृत होता है। धर्मश प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है, जो न केवल सम्पूर्ण ब्राह्मांड में व्याप्त है, बल्कि व्यक्ति के हृदय में अवस्थित है। इस तरह टाना भगतों की आचारसंहिता भी उराँव भगतों की आचार संहिता से बहुत भिन्न नहीं है।²¹

कारण-टाना भगत आन्दोलन के निम्न कारण रहे हैं-

1. इस आंदोलन का पहला विरोधी स्वर तब सामने आया जब जतरा भगत ने अपने अनुगामियों से निर्माण के कार्यों में कुली का काम नहीं करने का आदेश दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह समाचार व उसका संदेश जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। जतरा ने लोगों से कहा कि ईश्वर ने उन्हें जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है। इस विचार ने आदिवासियों को उद्देलित कर दिया।
2. टाना भगतों में (जिनमें बहुत से लोग उराँव नहीं भी थे) मसीहा के अवतार लेने में पक्का विश्वास था। वह भी माना जा सकता है कि भगत आन्दोलन के विकास की दो अवस्थाएँ थीं-

पहले चरण में भूत-प्रेत, जादू-टोना और आत्माओं में रखा जाने वाला विश्वास का विनाश एवं निष्कासन।

दूसरे चरण में आचरण सम्बन्धी नियमों का निर्धारण और नये धर्म का संगठन और उसे निश्चित रूप देना।

नये धर्म के अनुगामियों के लिए नये विश्वास, नियमसंयम और आचरणों की संहिता का निर्माण करके उन्हें प्रचारित किया गया। प्रारम्भ में इसे नये धर्म के अनुगामी व सरकारी विरोधी अपने समाज या समुदाय का सुधार करना चाहते थे।

3. सरदारी लड़ाई और बिरसा आन्दोलन की असफलता ने अंग्रेजों तथा जमींदारों में शोषण प्रवृत्ति को बढ़ा दिया था, बेगारी आम बात थी। पहाड़ों पर सड़क एवं बंगलों के निर्माण में आस-पास के लोगों का उपयोग बैलों तथा सच्चरों जैसा किया जा रहा

था। इस अमानवीय व्यवहार की पृष्ठभूमि में टाना आंदोलन का जन्म हुआ।

4. उन्हीं दिनों 1921-1922 का महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उससे भगत आन्दोलन में भी पूरा बदलाव आया। टाना भगत आन्दोलन के सभी अनुगामियों पर महात्मा गांधी और उनके उपदेशों का भरपूर असर पड़ा और उन्होंने उसमें बड़ी मात्रा में खुलकर भाग लिया।
5. कुछ टाना भगतों को जेल हुआ और इसके विरोध में हिंसा भड़क उठी। उनके जनजागरण को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध काल में वह अपनी पूरी ताकत के साथ पुनः भड़का। भगतों ने राष्ट्रवादियों और क्रान्तिकारियों को अपना पूरा सहयोग दिया।²²

अप्रैल 1914 में चिंगरी के एक बीस वर्षीय युवक जतरा उरांव ने धर्मेश की आज्ञा का पालन करते हुए उरांवों के पुनरुत्थान के लिए टाना भगत आंदोलन प्रारम्भ किया था। यह आंदोलन वस्तुतः समय की मांग था, जिसका लगभग हर क्षेत्र के उरावों ने स्वागत किया था। इस आन्दोलन का उद्देश्य था कि उरांव अपनी गिरी हुई वर्तमान सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति से ऊपर उठकर अपने पूर्वजों के कुडुख समाज एवं धर्म की ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास करें। कुडुख धर्म एवं समाज तक पहुँचने के लिए एक शुद्ध व्यक्ति होना आवश्यक था। जतरा ने शुद्ध व्यक्ति बनने के लिए कुछ निर्देश दिए थे। इन निर्देशों का पूरी भक्ति के साथ पालन करने के उपरान्त उरांव कुडुख धर्म की पात्रता प्राप्त कर लेता था। यही कारण था कि दिग-भ्रमिक उरावों के सम्मुख जब एक स्पष्ट मार्ग दिखलाई पड़ा उरावों ने उस मार्ग को अपना लिया। इस मार्ग से चलकर उराव अपने पूर्वजों की गरिमा प्राप्त कर सकते थे फलस्वरूप 1914ई० में राँची के दक्षिण-पश्चिम भाग में प्रारम्भ आंदोलन पश्चिमी भाग के मध्य से होता हुआ राँची के पश्चिमोत्तर भाग में पहुँच चुका था। बेड़ो, कुडू और मांडर भाग तक पहुँच चुका था। आज भी टाना भगतों का मुख्य क्षेत्र गुमला, पालकोट, चैनपुर, रायडीह, सिसई, घाघरा, विशुनपुर कुडू और मांडर है।²³ जनप्रिय युगपुरुष जतरा भगत द्वारा आरम्भ किया गया यह आंदोलन सम्पूर्ण उरांव प्रदेश में जंगल की आग की तरह फैला। लोगों ने जमींदारों और अन्य गैर आदिवासियों का काम करना बन्द किया। अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में जतरा भगत को उसके सात अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमण्डल पदाधिकारी की कचहरी में मुकदमा चलाने के लिए उपस्थित किया गया। 1916 ई० में जतरा भगत को एक वर्ष की सजा हुई और बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अपने नये सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे और शांति बनाये रखेंगे। 1916 ई० के अन्त तब आन्दोलन राँची जिला के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य भागों को लांघता हुआ उत्तर भागों में फैल गया, विशेषतः बेड़ो, कुडू, मांडर थानों में। उत्तर की ओर यह पलामू जिला तक फैला जहाँ टाना भगतों ने तत्कालीन राजा के समक्ष चार प्रस्ताव रखे—

1. उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाय।
2. राजा का पद समाप्त कर दिया जाय।
3. समानता स्थापित हो।
4. भूमि कर समाप्त किया जाय क्योंकि भूमि ईश्वर प्रदत्त है।

राजा ने उक्त मांगों को टुकरा दिया जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। तत्पश्चात् इस आंदोलन ने भूमि-संबंधी आंदोलन का रूप धारण किया और इनका भूत-प्रेत-विरोधी अभियान जमींदारों को लगान अदा न करने का अभियान बन गया। टानाभगतों के खेत जोतना बन्द कर दिया। तेज स्वरो में गाए जाने वाले उनके गानों और मंत्रों से जमींदार और साहूकार डर गए और आशंका करने लगे कि उरांव लोग कहीं उनके विरुद्ध आन्दोलन न छेड़ दे। स्थानीय जमींदार और साहूकार टानाभगतों के संभावित विद्रोह से आतंकित हो उठे और उन्होंने पुलिस में इनकी शिकायत की। पुलिस के पदाधिकारी जो न तो इनके गीतों और प्रार्थनाओं को समझते थे, और जिन्हें न तो टानाभगतों के कर्मकाण्डों को देखते ही दिया जाता था, इन्हें विद्रोही समझने लगे और उनकी सभाओं को गैरकानूनी मानने लगी। उन्हीं सभाओं पर प्रतिबंध लगाये गये और बहुतों को शांति भंग करने के नाम पर कचहरियों तक घसीटा गया। यह सब कुछ इस तरह होता रहा कि आन्दोलन धीरे-धीरे शिथिल पड़ता गया क्योंकि नया धर्म भी भूमि-संबंधी अधिकारों की रक्षा में अक्षम सिद्ध हुआ। दूसरी ओर सरकारी दमन का चक्र भी चलता रहा। नतीजन टानाभगत धीरे-धीरे समझने लगे कि केवल धार्मिक आवेग के बल पर आन्दोलन की न तो लोकप्रियता बनायी जा सकती थी और न इसे जीवित रखा जा सकता था। इसके लिए राजनीतिक आधार की आवश्यकता थी, जो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाये जा रहे देशव्यापी आन्दोलन के साथ हो जाने से मिला और यहीं से टाना भगत आन्दोलन को अपने को और परिष्कृत और विकसित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। अतः जब महात्मा गाँधी ने 1921ई० में सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ किया तो कुडू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में टानाभगत पहली बार स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल हो गये। टानाभगत कांग्रेस की ओर इसलिए भी आकर्षित हुए कि कांग्रेस को गांधीजी का पर्यायवाची मानते थे। टाना भगतों के कई दल गया, कलकत्ता, लाहौर इत्यादि में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में शामिल हुए। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन स्थानों तक की लम्बी यात्राएँ पैदल की गयीं। उन्होंने चरखा को अपनाया और केवल खादी वस्त्रों का उपयोग करने लगे। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। और तब से आज तक टानाभगतों के क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता इसी समुदाय से निकलते रहे हैं। वस्तुतः उनमें से कुछ यह भी समझते थे कि गाँधीजी के रूप में जतरा भगत का पुर्नजन्म हुआ था। कांग्रेसियों के रूप में इनकी अलग पहचान बनी 1930ई० में जब बारदोली आन्दोलन शुरू हुआ तो टानाभगत भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने सरकार को कर देना बन्द कर लिया।²⁴

गाँधी जी ने भी स्वीकार की थी कि खहरधारी गाँधी टोपी पहन शंख एवं घंटी बजाते टाना भगतों की टोली मुझे बहुत आकर्षित करती है। वे सरदार पटेल के बारदोली आंदोलन से प्रभावित हो सरकार को कर देना बंद कर दिया। इन टाना भगतों के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।²⁵

इस प्रकार टाना भगत उरावों की शाखा है जिसने कुडुखों के मूल धर्म कुडुख धर्म को अपना लिया है। इस प्रकार इस आलेख के माध्यम से उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य धार्मिक अनुष्ठानों में जतरा टाना भगत अपनी गिरी

हुई स्थिति से खिन्न थे और इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। यह एक सामाजिक सुधारात्मक आन्दोलन के साथ-साथ एक आवेशपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक हलचल थी जिसमें निहित परिणाम दूरगामी महत्त्व के थे। जतरा भगत का बलिदान निरर्थक नहीं गया। यद्यपि जतरा भगत की भूमिका टाना भगत आन्दोलन को व्यवस्थित करने में प्रमुख थी।

संदर्भ-सूची

1. रणीन्द्र कुमार भगत, टाना आन्दोलन के जकजतरा भगत, राँची एक्सप्रेस, 2 अक्टूबर, 1988
2. कृष्ण चन्द्र टुडू, झारखण्ड आदिवासी जीवन और समाज, विभागाध्यक्ष एवं निदेशक स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग राँची विश्वविद्यालय, राँची, 2013, पृ०-11
3. बी. वीरोत्तम, झारखण्ड: इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2013, पृ०-464
4. शत्रुघ्न कुमार पाण्डेय, झारखण्ड का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2020, पृ०-29-30
5. नारायण भगत छोटानागपुर के उरांव रीति-रिवाज, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2013, पृ०-290
6. मानगोविन्द बनर्जी, छोटानागपुर (झारखण्ड) की ऐतिहासिक रूपरेखा, इतिहास विभाग, राँची कॉलेज, राँची, 2004, पृ०-41
7. श्रवणकुमार गोस्वामी, नागपुरी भाषा, पटना, 1976, पृ०-28
8. प्रकाश चन्द्र उरांव, उरांव, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी, राँची, 2008, पृ०-27
9. बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीच्युट बुलेटिन, जुलाई 1960, पृ०-18-20
10. गिरिधारी राम गौड़, गिरिराज, झारखण्ड का लोकसंगीत, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2015, पृ०-41-42
11. सुधीर पाल, झारखण्ड इन्साइक्लोपीडिया (खण्ड-4) मांदर की धमक और गुलईची की खुशबू, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2019, पृ०-502-503
12. चतुर्भुज साहु, झारखण्ड की जनजातियाँ, के.के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2007, पृ०-57-58
13. विद्योत्तमा निधि, नागपुरी लोकगीत, लोकनृत्य और लोक वाद्य, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2020, पृ०-305-306
14. राँची एक्सप्रेस, 11 जनवरी 1986
15. राँची एक्सप्रेस, 14 सितम्बर 1986, 4 सितम्बर 1987
16. भीख तिरकी, उरांव-सरना धर्म और संस्कृति, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2011, पृ०-187
17. सुधीर पाल, झारखण्ड इन्साइक्लोपीडिया (खण्ड-3) श्वेत-श्याम तस्वीर, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2019, पृ०-131
18. सत्येन्द्र, लोक साहित्य विज्ञान, आगरा, 1962, पृ०-394
19. रणेन्द्र, सुधीर पाल, झारखण्ड इन्साइक्लोपीडिया (खण्ड-1) हुलगुलान की प्रतिध्वनियाँ, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2019, पृ०-216
20. भारती झा, राष्ट्रीय आन्दोलन और झारखण्ड के जनजातीय संघर्ष, सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2010, पृ०-127-128
21. संजय कमथानिया, झारखण्ड का इतिहास (1857-2000ई०), साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2020, पृ०-9-10
22. सुनील कुमार सिंह, झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2009, पृ०-51-52
23. दिवाकर मिंज, झारखण्ड का इतिहास, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2021, पृ०-377-378
24. केदार महतो, टाना भगतों को जमीन नहीं मिली, प्रभात खबर, राँची, 26 जनवरी, 2003
25. श्याम कुमार, झारखण्ड: एक विस्तृत अध्ययन, सफल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004, पृ०-140